

HUBUNGAN LITERASI DIGITAL DAN MOTIVASI BERPRESTASI PADA SISWA SMKN 1 SAMARINDA

Nur Alda Firia Putri, Hamka

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

2111102433009@umkt.ac.id

Abstract— This study aims to determine the relationship between digital literacy and achievement motivation among students at SMKN 1 Samarinda. Digital literacy encompasses the skills to access, evaluate, and utilize digital information effectively, while achievement motivation refers to students' internal drive to achieve academic success. This study used a quantitative approach with relational methods. The sample consisted of 202 students randomly selected from a population of 1,251 students using a convenience sampling technique. The instruments used were a digital literacy scale and an achievement motivation scale. Validity and reliability tests showed that both instruments were valid and reliable. Data analysis used the Spearman test because the normality test results indicated the data were not normally distributed. The results of the analysis show a significant relationship between digital literacy and achievement motivation ($r = 0.409$; $p < 0.05$). This means that the higher a student's digital literacy, the higher their motivation to achieve. This finding demonstrates the importance of strengthening digital literacy in improving students' enthusiasm for learning and academic achievement in the digital era.

Keywords: Digital literacy, achievement motivation, vocational high school students, psychology.

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara literasi digital dengan motivasi berprestasi pada siswa SMKN 1 Samarinda. Literasi digital mencakup keterampilan dalam mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara efektif, sedangkan motivasi berprestasi merujuk pada dorongan internal siswa untuk mencapai keberhasilan akademik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kerelasional. Sampel terdiri 202 siswa yang terpilih secara acak dari populasi 1.251 siswa menggunakan teknik *convenience sampling*. Instrumen yang digunakan adalah skala literasi digital dan skala motivasi berprestasi. Uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa kedua instrument valid dan reliabel. Data analisis menggunakan uji Spearman di karenakan hasil uji normalitas menunjukkan data tidak terdistribusi normal. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara literasi digital dan motivasi berprestasi ($r = 0,409$; $p < 0,05$). Artinya, semakin tinggi literasi digital siswa, maka semakin tinggi pula motivasi mereka untuk berprestasi. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital dalam meningkatkan semangat belajar dan prestasi akademik siswa di era digital.

Kata kunci: literasi digital, motivasi berprestasi, siswa SMK, psikologi.

Pendahuluan

Di Indoneisa, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), merupakan pendidikan yang berfokus pada kesiapan kerja, menghasilkan tenaga kerja terampil tingkat menengah sesuai kebutuhan industri (Haryanti, 2017). Untuk itu, siswa perlu dibekali

keterampilan relevan, motivasi tinggi, dan belajar agar siap bersaing di dunia kerja. Siswa atau anak didik adalah salah satu komponen pusat dalam proses belajar-mengajar. Di dalam proses belajar-mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin menuntut ilmu dan meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara maksimal (Wulandari et al., 2021).

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut siswa harus mempunyai potensi dan prestasi belajar yang tinggi. Prestasi belajar menunjukkan keberhasilan siswa, semua pihak-pihak sekolah, guru, hingga orang tua mengharapkan hasil yang tinggi (Mamang et al., 2021). Namun, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dalam mencapai prestasi tersebut. Dua faktor penting yang memengaruhi prestasi belajar adalah motivasi dan metode pembelajaran (Pratiwi, 2017). Motivasi belajar berperan besar dalam menumbuhkan minat siswa terhadap pelajaran. Selain itu, gaya belajar setiap siswa juga berbeda dan berpengaruh terhadap hasil belajarnya (Purwanto, 2019). Demikian motivasi berprestasi sangat penting untuk mencapai hasil belajar yang baik (Riza & Masykur, 2015).

Hasil asesmen yang dilakukan di SMKN 1 Samarinda adalah motivasi berprestasi siswa di SMKN 1 Samarinda menunjukkan kondisi yang relatif tinggi, ditandai dengan semangat berkompetisi secara positif baik di dalam maupun di luar sekolah. Motivasi berprestasi siswa dipengaruhi oleh dukungan seluruh warga sekolah, khususnya peran guru dan wali kelas yang secara konsisten memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa untuk terus berprestasi selama masa pendidikan.

Meskipun motivasi berprestasi siswa di SMKN 1 Samarinda tergolong relatif tinggi, upaya peningkatan dan penguatan motivasi berprestasi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu inovasi dalam pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan adalah pemanfaatan teknologi digital yang sesuai dengan perkembangan era revolusi industri 4.0. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi di dalam kelas berpotensi meningkatkan standar pembelajaran (Sari, 2019). Selain itu, pemanfaatan teknologi ini turut mendorong tumbuhnya kreativitas serta membangun kemandirian peserta didik, baik dalam menciptakan pengetahuan baru maupun dalam mencari berbagai sumber belajar untuk menunjang proses belajar-mengajar (Oktavia, 2021).

Media digital kini seolah menjadi kebutuhan utama bagi siswa, yang menunjukkan tingkat ketergantungan tinggi dalam upaya mencari informasi. Hubungan erat antar siswa dan media digital telah mengubah cara mereka mengakses informasi menjadi jauh lebih praktis dan cepat. Namun, di balik kemudahan ini, penting untuk didampingi dengan kemampuan serta keterampilan dalam menyeleksi dan menentukan informasi yang benar-benar diperlukan. Dalam konteks ini, siswa yang mampu menggunakan dan memanfaatkan media digital secara bijak dapat secara signifikan meningkatkan motivasi serta semangat belajar mereka (Mulyati, 2023).

Hasil asesmen yang dilakukan di SMKN 1 Samarinda menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran telah berjalan dengan cukup baik.

Siswa terbiasa menggunakan berbagai media digital seperti Google Classroom, e-book, aplikasi simanis dan aplikasi pendukung pembelajaran lainnya, serta menunjukkan respon yang cepat terhadap penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar. Sekolah dan guru berperan aktif dalam mengintegrasikan platform digital ke dalam pembelajaran serta membimbing siswa agar menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, masih ditemukan sebagian siswa yang mengalami distraksi digital, sehingga penggunaan teknologi belum sepenuhnya optimal dan berpotensi mengganggu fokus belajar apabila tidak diarahkan dengan baik.

Penelitian sebelumnya meneliti pengaruh dari keinginan untuk berprestasi dan literasi digital terhadap capaian akademik siswa, khususnya pada mata pelajaran ekonomi. Penelitian yang melibatkan 88 siswa kelas XII sebagai responden ini dilakukan di SMA Negeri 1 Nanga Taman. Regresi linier berganda digunakan untuk analisis data, dan pendekatan yang digunakan berupa pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kausal. Menurut penelitian ini, hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi sangat dipengaruhi oleh literasi digital. Demikian pula, prestasi akademis siswa meningkat secara signifikan dengan adanya motivasi berprestasi. Selain itu, hasil uji signifikan terhadap pencapaian belajar memperkuat temuan bahwa penguasaan teknologi digital serta dorongan internal untuk berprestasi memainkan peran penting dalam keberhasilan belajar, khususnya dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. (Tairas et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengetahui hubungan literasi digital dan motivasi berprestasi siswa di SMKN 1 Samarinda. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran media digital dalam mendukung motivasi berprestasi siswa. Melalui penelitian ini pengembangan strategi pembelajaran berbasis teknologi digital guna memperkuat motivasi berprestasi siswa secara berkelanjutan.

Metode Penelitian

Partisian

Partisipan dalam penelitian ini adalah siswa aktif di SMKN 1 Samarinda. . Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X, XI dan XII di SMKN 1 Samarinda, dengan total 1.251 siswa berusia 16 hingga 18 tahun. Berdasarkan jumlah populasi yang ada, penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan tabel Morgan, di mana untuk populasi sebesar 1.251, jumlah sampel yang digunakan adalah 202 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada kemudahan peneliti dalam menjangkau subjek penelitian, sehingga hasil penelitian dapat mewakili populasi secara keseluruhan dan memberikan gambaran yang akurat mengenai hubungan antara literasi digital dan motivasi berprestasi.

Prosedur

Penelitian ini, data dikumpulkan untuk mengukur hubungan literasi digital terhadap motivasi berprestasi siswa. Metode dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran angket atau kuesioner secara online melalui Google Form, serta dokumentasi. Angket dimanfaatkan untuk memperoleh data mengenai variabel literasi digital dan motivasi berprestasi.

Penelitian ini mengkaji dua variabel, yakni literasi digital sebagai variabel X dan motivasi berprestasi sebagai variabel Y. Data untuk kedua variabel dikumpulkan melalui penggunaan skala literasi digital dan skala motivasi berprestasi. Skala konstruk motivasi berprestasi pada variabel Y disusun dengan mengacu pada indikator yang dikembangkan oleh Sepfitri (2015), yang mengadaptasi teori motivasi berprestasi dari McClelland (1953). Instrumen yang digunakan berupa angket yang dikembangkan menjadi butir-butir pernyataan yang duduangkan dalam kuesioner dengan menggunakan skala Likert, dengan penskoran model likers 4 poin yaitu: sangat setuju (skor 4), setuju (skor 3), tidak setuju (skor 2), dan sangat tidak setuju (skor 1).

Skala konstruk literasi digital yang digunakan dalam penelitian ini disusun dengan merujuk pada indikator yang dikembangkan oleh Adawiyah (2022), yang mengadaptasi dan mengembangkan konsep literasi digital berdasarkan teori dari Gilster (1997). Instrumen yang digunakan berupa angket berbasis skala Likert. Indikator pada variabel X disusun menjadi sejumlah butir pernyataan dalam bentuk kuesioner, instrumen penelitian ini memakai skala Likert dengan lima tingkat penilaian, yakni: sangat setuju (skor 5), setuju (4), kurang setuju (skor 3), tidak setuju (skor 2), dan sangat tidak setuju (skor 1).

Teknik Analisis

Kajian ini, penulis menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis statistic untuk mengkaji hubungan antar variabel digunakan uji korelasi Spearman, karena hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Proses pengolahan data dibantu dengan menggunakan perangkat lunak statistik.

Hasil Penelitian

Pertama, data penelitian diperoleh dari 202 siswa SMKN 1 Samarinda yang memenuhi kriteria penelitian. Karakteristik responden ditinjau berdasarkan jenis kelamin, usia, kelas, dan jurusan. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh siswa laki-laki sebanyak 104 orang (51%), sedangkan siswa perempuan sebanyak 98 orang (49%). Ditinjau dari usia, mayoritas responden berusia 16 tahun sebanyak 106 siswa (52%), diikuti usia 17 tahun sebanyak 37 siswa (18%), usia 18 tahun sebanyak 35 siswa (17%), dan usia 15 tahun sebanyak 24 siswa (12%).

Berdasarkan tingkat kelas, sebagian besar responden berasal dari kelas X sebanyak 127 siswa (63%), kelas XII sebanyak 49 siswa (24%), dan kelas XI sebanyak

26 siswa (13%). Sementara itu, jika dilihat dari jurusan, mayoritas responden berasal dari jurusan Pemasaran (PM) sebanyak 53 siswa (26%), diikuti Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL) sebanyak 55 siswa (27%), Desain Komunikasi Visual (DKV) sebanyak 28 siswa (21%), Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TKJT) sebanyak 28 siswa (14%), serta Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB) dan Usaha Layanan Pariwisata (ULP) masing-masing sebanyak 12 siswa (6%), hal tersebut bisa dilihat pada tabel 1.

Table 1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Kelas Dan Jurusan

Kategori	Keterangan	Jumlah	Persentasi (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	104	51%
	Perempuan	98	49%
Usia	15 Tahun	24	12%
	16 Tahun	106	52%
	17 Tahun	37	18%
	18 Tahun	35	17%
Kelas	10	127	63%
	11	26	13%
	12	49	24%
Jurusan	Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL) 1 - 3	55	27%
	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB) 1- 2	12	6%
	Pemasaran (PM) 1 - 3	53	26%
	Usaha Layanan Parawisata (ULP) 1 - 2	12	6%
	Desain Komunikasi Visual (DKV)	28	21%
	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TKJT)	28	14%

Kedua, hasil kategorisasi menunjukkan bahwa tingkat literasi digital sebagian besar berada pada kategori sedang sebanyak 134 siswa (66%), kategori tinggi sebanyak 36 siswa (18%), dan kategori rendah sebanyak 32 siswa (16%).

Pada variabel motivasi berprestasi, mayoritas responden juga berada pada kategori sedang sebanyak 120 siswa (59%), kategori tinggi sebanyak 43 siswa (21%), dan kategori rendah sebanyak 39 siswa (19%), hal tersebut bisa dilihat pada tabel 2.

Table 2. Kategorisasi

Variabel	Kategorisasi	Frekuensi	Persentase
Literasi Digital	Rendah	32	16%
	Sedang	134	66%
	Tinggi	36	18%
Motivasi	Rendah	39	19%

Berprestasi	Sedang	120	59%
	Tinggi	43	21%
	Total	202	100%

Ketiga, sebelum dilakukan pengujian hipotesis, peneliti terlebih dahulu melakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji menunjukkan bahwa variabel literasi digital memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan variabel motivasi berprestasi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi kedua variabel lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, analisis selanjutnya menggunakan teknik statistik non-parametrik, yaitu uji korelasi Spearman's Rho (Sugiyono, 2017), hal tersebut bisa dilihat pada tabel 3.

Table 3. Uji Normalitas

Varibel	Statistik Kolmogorov-Smirnov	Sig	Kesimpulan
Literasi Digital	0,128	0,000	Tidak Normal
Motivasi Berprestasi	0,130	0,000	Tidak Normal

Keempat, hasil uji korelasi Spearman menunjukkan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,409 dengan nilai signifikansi (p) sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara literasi digital dan motivasi berprestasi pada siswa SMKN 1 Samarinda, hal tersebut bisa dilihat pada tabel 4.

Table 4. Uji Korelasi Spearman

Variabel	r	Sig.
Literasi Digital VS Motivasi Berprestasi	0,409	0,000*

*($p < 0,05$)

Nilai koefisien korelasi sebesar 0,409 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel berada pada kategori sedang. Arah hubungan yang positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat literasi digital siswa, maka semakin tinggi pula motivasi berprestasi yang dimiliki siswa.

Diskusi

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau keterkaitan antara kemampuan literasi digital dan motivasi berprestasi di kalangan siswa SMKN 1 Samarinda. Fokus utama kajian ini adalah untuk menilai literasi digital dalam membentuk dorongan internal siswa untuk meraih keberhasilan dalam proses pendidikan formal. Responden dalam penelitian ini berjumlah 202 siswa yang didominasi oleh siswa laki-laki (51%),

mayoritas berusia 16 tahun (52%), berasal dari kelas X (63%), dan paling banyak dari jurusan Pemasaran (26%).

Temuan analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara dua variabel yang dikaji. Hubungan ini bersifat positif, artinya siswa dengan tingkat literasi digital yang tinggi cenderung menunjukkan motivasi berprestasi yang lebih tinggi pula (Jayadi et al. 2025). Hasil ini mendukung pemikiran Gilster (1997), yang menyatakan bahwa literasi digital meliputi aspek kognitif seperti kemampuan berpikir kritis, evaluasi, dan kreatif dalam mengelola serta memanfaatkan informasi dari digital secara bijak.

Selanjutnya temuan ini juga selaras dengan teori motivasi berprestasi yang dikemukakan oleh McClelland (1953). Menurutnya, dorongan untuk berprestasi berasal dari keinginan individu untuk mencapai standar keunggulan tertentu. Ketika siswa memiliki kecakapan digital yang memadai, mereka lebih mudah dalam memahami materi, menyusun strategi belajar, dan merasa lebih siap menghadapi tantangan akademik, sehingga mendorong mereka untuk meraih prestasi secara optimal (Nasrullah et al., 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital memiliki kontribusi yang signifikan namun terbatas terhadap motivasi berprestasi pada siswa. Ini artinya, ketika siswa memiliki keterampilan yang baik dalam mencari, memahami, dan menggunakan informasi digital, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar dan meraih prestasi (Tairas et al., 2024). Nilai koefisien korelasi sebesar $r = 0,409$ menunjukkan hubungan positif dengan kekuatan sedang antara literasi digital dan motivasi berprestasi. Hasil koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,167 menunjukkan bahwa literasi digital memberikan kontribusi sebesar 16,7% terhadap motivasi berprestasi siswa, sedangkan 83,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian ini. Dengan kata lain, semakin tinggi literasi digital siswa, maka semangat mereka untuk sukses di sekolah juga akan meningkat. Hal ini juga tercermin dari hasil kategorisasi data, dimana mayoritas siswa berada pada kategori sedang baik pada literasi digital (66%) maupun motivasi berprestasi (59%).

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori sosial kognitif dari Bandura (1986), yang menyatakan bahwa interaksi antara individu, lingkungan, dan perilaku akan saling memengaruhi. Dalam konteks ini, literasi digital merupakan bagian dari lingkungan belajar yang modern dan interaktif. Ketika siswa terbiasa menggunakan teknologi untuk mencari informasi dan mendukung proses belajar, mereka menjadi lebih aktif dan percaya diri. Pengalaman belajar yang positif melalui media digital dapat meningkatkan keyakinan diri (self-efficacy), yang pada akhirnya mendorong munculnya motivasi berprestasi yang lebih tinggi (Putri & Ahmadi, 2023).

Meski demikian, perlu diakui bahwa motivasi berprestasi tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan digital, melainkan juga oleh sejumlah faktor lain yang

tidak dijadikan fokus dalam penelitian ini, seperti dukungan sosial, gaya belajar, serta peran guru dan lingkungan keluarga (Anda et al., 2024).

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup sampel yang terbatas hanya pada satu sekolah, serta penggunaan metode pengumpulan data melalui angket daring yang berpotensi menimbulkan bias subjektif.

Implikasi praktis dari hasil ini adalah perlunya perhatian serius dari pihak sekolah dan pendidik dalam mengintegrasikan pembelajaran berbasis digital secara strategis dan mendalam. Peningkatan literasi digital seharusnya tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada penguatan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan kreatif yang akan mendorong siswa untuk lebih termotivasi dalam meraih prestasi (Pokhrel, 2024).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara literasi digital dan motivasi berprestasi pada siswa SMKN 1 Samarinda. Siswa yang memiliki kemampuan literasi digital yang baik cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai prestasi dalam bidang akademik. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital bukan hanya berperan sebagai keterampilan teknis, tetapi juga sebagai faktor penting yang mendukung peningkatan semangat belajar siswa. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi dari media digital dapat menjadi landasan yang kuat dalam membentuk dorongan internal siswa untuk berprestasi. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya literasi digital dalam konteks pendidikan modern yang semakin terintegrasi dengan teknologi.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi dan jumlah partisipan yang hanya melibatkan satu sekolah, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada hubungan antara literasi digital dan motivasi berprestasi tanpa mempertimbangkan variabel lain yang kemungkinan turut memengaruhi motivasi berprestasi siswa, seperti dukungan keluarga, peran guru, gaya belajar, serta faktor psikososial lainnya. Oleh karena itu, pihak sekolah disarankan untuk mengintegrasikan program peningkatan literasi digital secara lebih terarah dan strategis dalam kegiatan pembelajaran melalui pelatihan atau workshop yang tidak hanya berfokus pada penggunaan perangkat digital, tetapi juga menekankan kemampuan berpikir kritis, seleksi informasi, serta pemanfaatan teknologi secara produktif untuk mendukung pencapaian akademik. Guru juga diharapkan berperan sebagai fasilitator dalam membimbing siswa menggunakan media digital secara optimal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melibatkan populasi yang lebih luas agar hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih kuat serta

mempertimbangkan penggunaan pendekatan campuran (*mixed methods*) guna memperoleh data yang lebih komprehensif dan mendalam.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, R. (2022). *Pengaruh literasi digital dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar kimia pada masa pandemi covid-19 siswa SMAN 1 mujur lombok tengah tahun pelajaran 2021/2022.*
- Anda, R., Sosial, P. D., & Well-being, P. (2024). *PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP PSYCHOLOGICAL WELL-BEING MELALUI SELF - ESTEEM PADA MAHASISWA BARU INSTITUT AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER PSIKOLOGI PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN PSYCHOLOGICAL WELL-BEING MELALUI SELF - ESTEEM Diajukan Sebagai .*
- Aspriyani, R. (2017). Pengaruh Motivasi Berprestasi Siswa Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis. *Jurnal Penelitian Dan Pembelajaran Matematika*, 10(1). <https://doi.org/10.30870/jppm.v10i1.1194>
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action.* Englewood Cliffs, NJ, 1986(23-28), 2.
- Ghozali, I. (2009). *Analisis multivariate lanjutan dengan program spss.* penerbitan universitas diponegoro.
- Gilster, P. (1997). *Digital Literacy.* New York: Wiley&Sons.
- Haryanti, T. (2017). Pengaruh Motivasi Berprestasi Terhadap Kinerja Guru Di Smk Tunas Pemuda. *Research and Development Journal of Education*, 4(1), 44–52. <https://doi.org/10.30998/rdje.v4i1.2067>
- Jayadi, A., Firmansyah, D., Arfizi, M. Y., Ali, M. A., & Supardi, S. (2025). The Influence of Digital Literacy on Motivation and Learning Achievement in Fiqh Among Students of MA Badrul Islam Gulung. *AS-SABIQUN*, 7(1), 15-35.
- Mamang, E., Danardana, M., Imanuel, H., & Hetti, R. (2021). *Jurnal Psikologi Konseling Vol. 19 No. 2, Desember 2021.* 19(2), 1047–1056.
- Martin, A. (2005). DigEuLit – a European Framework for Digital Literacy: a Progress Report. *Journal of ELiteracy*, 2, 130–136.
- McClelland, D. C., Atkinson, J. W., Clark, R. A., & Lowell, E. L. (1953). *The Achievement Motive.* New York: Appleton Century Crofts. *First citation in article Crossref.*
- Mulyati, S. (2023). Pengaruh Kompetensi Literasi Digital Dan Self Regulated Learning Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa. *Jurnal Education and Development*, 11(3), 210–216. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i3.5052>
- Nasrullah, R., Aditya, W., Satya, T. I., Nento, M. N., Hanifah, N., Miftahussururi, M., & Akbari, Q. S. (2017). *Materi pendukung literasi digital.*
- Nursalinah, A. I., & Budiningsih, T. E. (2014). Hubungan Motivasi Berprestasi Dengan Minat Membaca Pada Anak. *Educational Psychology Journal*, 2(1), 65–72.

- Oktavia, R. (2021). Tingkat Literasi Digital Siswa Ditinjau Dari Penggunaan Teknologi Informasi Sebagai Mobile Learning Dalam Pembelajaran Biologi Pada Siswa Mengengah Atas (Sma) Kecamatan Kuala Nagan Raya. *Bionatural*, VII(2), 26–34.
- Pokhrel, S. (2024). Pengaruh Literasi Digital Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Di Mtsn 2 Bandar Lampung Skripsi. *Ayaa*, 15(1), 37–48.
- Pratiwi, A. (2017). Efektifitas Teknik Modeling Simbolis Untuk Meningkatkan Motivasi Berprestasi Siswa Smp Negeri 2 Minasatene. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(1), 55–64.
- Purwanto, E. (2019). *Teori motivasi berprestasi*. 41(2), 20–48. file:///C:/Users/USER/Downloads/6951-12196-1-PB.pdf
- Putri, S. R., & Ahmadi, F. (2023). Pengaruh Media Video Pembelajaran Terhadap Literasi Digital, Minat Baca dan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Journal of Education Action Research*, 7(3), 446–455. <https://doi.org/10.23887/jear.v7i3.66997>
- Riza, M. F., & Masykur, A. M. (2015). HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BERPRESTASI SISWA DENGAN KEDISIPLINAN PADA SISWA KELAS VIII REGULER MtsN NGANJUK. *Jurnal EMPATI*, 4(2), 146–152. <https://doi.org/10.14710/empati.2015.14907>
- Sari, S. S. (2019). Kemampuan Literasi Digital Kalangan Siswa SMP dan SMA di Daerah Pedesaan Kabupaten Blitar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sepfitri, N. (2015). Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Motivasi Berprestasi Siswa MAN 6 Jakarta. *Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 40–41.
- Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra.
- Tairas, A., Basri, M., & Syamsuri. (2024). Pengaruh Literasi Digital Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Hasil Belajar Di Sma N 1 Nanga Taman. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 121–131.
- Wulandari, W., Azmi, S., Kurniati, N., & Hikmah, N. (2021). Pengaruh Motivasi Berprestasi dan Persepsi Siswa Tentang Cara Guru Mengajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa. *Griya Journal of Mathematics Education and Application*, 1(3), 455–466. <https://doi.org/10.29303/griya.v1i3.86>